

Vorbereitung/en zur ONLINE Coffee Lecture im WiSe 2022/23:

Die Schweizer Open Research Data Strategie, Mittwoch, 02. November 2022 um 12:30 Uhr

Eine Veranstaltungsreihe der Universitätsbibliothek Hildesheim.

Wo? Die Veranstaltung wird mit dem Webkonferenzsystem auf Basis von BigBlueButton bereitgestellt: <https://bbb.uni-hildesheim.de/b/ann-i2r-z5l-fc8>

Wann? ab 12:30 Uhr

Thema: Die Schweizer Open Research Data Strategie

Referent: Prof. Dr. Christian Schwarzenegger, Prorektor der Universität Zürich und Ordinarius für Strafrecht, Strafprozessrecht und Kriminologie an der UZH

Prof. Dr. Christian Schwarzenegger, (Jg.1959), studierte an der Universität Zürich Rechtswissenschaft und arbeitete danach als Assistent am Kriminologischen Institut der UZH. 1992 promovierte er und erlangte im Jahr darauf das Anwaltspatent des Kantons Schaffhausen.

Von 1994 bis 1999 war er Assistenzprofessor für die Fächer Europäisches Recht, Rechtsvergleichung, Strafrecht und Kriminologie an den Universitäten von Niigata und Aichi in Japan. Anschliessend wurde er als Assistenzprofessor mit «tenure track» an die UZH berufen. Nach der Habilitation 2008 wurde er Extraordinarius, 2010 Ordinarius für Strafrecht, Strafprozessrecht und Kriminologie an der UZH. Von 2012 bis 2014 war er Dekan der Rechtswissenschaftlichen Fakultät.

Info: Coffee & Knowledge? Kurzvorträge (40 Minuten) in der Mittagspause bei einer Tasse Kaffee oder Tee. Immer mittwochs um 12:30 Uhr.

Weitere Informationen zur **Schweizer Open Research Data Strategie** finden Sie hier: <https://www.swissuniversities.ch/themen/digitalisierung/open-research-data>

(Quelle & Weiterführendes: Open Research Data, [swissuniversities.ch](https://www.swissuniversities.ch/): <https://www.swissuniversities.ch/>)